

Bahnen mit konstanter Geschwindigkeit auf
Rotationskörperschalen

Harald Schröer

2015

Inhaltsverzeichnis

1	Der reibungslose Fall:	3
1.1	Der allgemeine Rotationskörper	4
1.2	Rotationskegel	9
1.3	Rotationsellipsoid	10
1.4	Kugel als Spezialfall des Rotationsellipsoids:	12
1.5	Paraboloid	13
1.6	Hyperboloid	14
2	Der Reibungsfall	19
2.1	Die Bahn auf der allgemeinen Rotationskörperschale	21
2.2	Der Rotationskegel	23
2.3	Der Rotationsellipsoid	25
2.4	Spezialfall Kugel ($a = b = R_K$)	26
2.5	Der Paraboloid	27
2.6	Der Hyperboloid	28
3	Umkehrungen	33
3.1	Umkehrungen beim reibungslosen Fall	33
3.2	Umkehrungen zum Reibungsfall	35

Kapitel 1

Der reibungslose Fall:

In einer Rotationskörperschale befindet sich eine Kugel.

Setzt man die Schale in Rotation, so strebt die Kugel vom Mittelpunkt der Schale weg auf eine höhere Position. Hier ergeben sich mehrere Fragen. Ist die Kugel bei der Rotation im Gleichgewicht oder stürzt sie ab? Gibt es Spielräume bei der angenommenen Position? Gibt es vielleicht Bereiche der Schale, in denen die Kugel nicht sein kann? Es ist anschaulich klar, daß die Rotationsgeschwindigkeit der Schale eine wichtige Rolle spielt. Welche anderen Größen spielen sonst noch eine Rolle? Wie ist die Abhängigkeit von diesen Größen? Gibt es vielleicht auch Größen, von denen diese Position unabhängig ist? Physikalisch ist die Situation der rotierenden Schale gleichwertig zu der Situation einer Kugel, die in der ruhenden Schale kreist.

Es soll die Abhängigkeit von r und v (Geschwindigkeit) bestimmt werden und auch die Winkelgeschwindigkeit w . Schwerkraft und Fliehkraft (Zentri-

fugalkraft) müssen dabei im Gleichgewicht sein. Die Fliehkraft kommt im Alltag durchaus häufig vor. Jeder hat schon mal die Wirkung der Zentrifugalkraft (Fliehkraft) erfahren, z.B. bei einem Karussell oder beim Fahren einer Kurve.

1.1 Der allgemeine Rotationskörper

Wir betrachten eine Rotationskörperschale. Der Neigungswinkel der schiefen Ebene sei α .

m = Masse der innenliegenden Kugel

g = Erdbeschleunigung

$F_z =$ Fallkraft

$Z_z =$ Zentrifugalkraft, die entgegenwirkt

$$F_z = mg \sin \alpha \quad \text{und} \quad Z_z = \frac{mv^2}{r} \cdot \cos \alpha$$

folgen aus folgenden Skizzen:

F_N, Z_N sind Normalkräfte.

Es folgt:

$$Z_z = Z \cdot \cos \alpha \quad Z_N = Z \cdot \sin \alpha$$

wir erhalten:

$$Z_z = \frac{mv^2}{r} \cdot \cos \alpha \quad \alpha = \gamma$$

Wir schauen uns die Schale eines allgemeinen Rotationskörpers an.

$h(r)$ ist die Funktion des allgemeinen Rotationskörpers.

$$h'(r) = s = \tan \alpha = \text{Steigung}$$

α ist dabei der Neigungswinkel. Wir erhalten wie bei der Kugelschale:

$$F_z = mg \cdot \sin \alpha \quad Z_z = \frac{mv^2}{r} \cdot \cos \alpha$$

Es gilt:

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}} \quad \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$$

hieraus folgt:

$$\sin \alpha = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}$$

Wir setzen nun s ein und erhalten:

$$F_z = \frac{mgs}{\sqrt{1 + s^2}} \quad Z_z = \frac{mv^2}{r\sqrt{1 + s^2}}$$

Für eine stabile Bahn muß wieder $F_z = Z_z$ (Gleichgewicht) gelten, also:

$$\frac{mv^2}{r\sqrt{1 + s^2}} = \frac{mgs}{\sqrt{1 + s^2}} \quad \Rightarrow \quad v^2 = g \cdot r \cdot s$$

also folgt:

$$v = +\sqrt{g \cdot r \cdot s}$$

Für die Winkelgeschwindigkeit bekommen wir:

$$w = \frac{v}{r} = \sqrt{\frac{grs}{r^2}} = \sqrt{\frac{g \cdot s}{r}}$$

Wegen $s = h'(r)$ ist eine Auflösung von v oder w nach r im allgemeinen nicht möglich. Das muß dann bei einer konkret gegebenen Funktion $h(r)$ geschehen.

Wenn der Schwerpunkt der kleinen Kugel im Mittelpunkt ist, können wir folgendes machen: R ist der Radius der Kugel.

Für den Winkel δ gilt: $\delta = 180^\circ - 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha$ Aus der Abbildung entnehmen wir:

$$r_m = r \cdot \frac{r - R \cdot \sin \delta}{r}$$

Mit $\tan \alpha = s$ und $\sin \delta = \frac{\tan \delta}{\sqrt{1 + \tan^2 \delta}}$ folgern wir daraus:

$$r_m = r \cdot \frac{r - \frac{R \cdot s}{\sqrt{1 + s^2}}}{r} \quad (1.1)$$

mit $s = h'(r)$

r_m ist bei einer kleinen Kugel nur geringfügig kleiner als r . Wenn wir r_m anstatt von r in die Gleichungen einsetzen, erhalten wir die Winkelgeschwindigkeit und Geschwindigkeit des Schwerpunkts der kleinen Kugel. Wir nehmen an, dass die kleine Kugel eine konstante örtliche Dichte hat. Das ist bei allen Kapiteln gültig. Die genaue Auswertung mit Schwerpunkt ergibt dann für die Geschwindigkeit des Schwerpunkts der kleinen Kugel:

$$v_m = \sqrt{g \cdot r_m \cdot h'(r)}$$

Für die Winkelgeschwindigkeit:

$$w = \frac{v_m}{r_m} = \sqrt{\frac{g \cdot h'(r)}{r_m}}$$

Mit

$$v = v_m \cdot \frac{r}{r_m}$$

erhalten wir die Geschwindigkeit am Berührungspunkt.

Mit der Rotationskörperfunktion $h(r)$ ist immer die innere gemeint. Wir bezeichnen:

$r = r_i$ = innerer Radius

r_a = äußerer Radius

$h(r)$ muß so sein, daß es mit der Kugel nur **ein** Berührungspunkt gibt. Also keine „Mulden“ mit zwei Berührungspunkten vgl. Abbildung:

Vom allgemeinen Rotationskörper können nun verschiedene Spezialfälle abgeleitet werden.

1.2 Rotationskegel

Wir betrachten nun einen Rotationskegel:

α = Öffnungswinkel des Kegels

Durch die Abbildung sehen wir:

$$h(r) = \frac{r}{\tan \alpha} \quad \Rightarrow \quad s = h'(r) = \frac{1}{\tan \alpha}$$

Setzen wir nun in die allgemeine Formel $v = \sqrt{gr s}$ für $h(r)$ und s ein, so bekommen wir für die Geschwindigkeit:

$$v = \sqrt{\frac{g \cdot r}{\tan \alpha}}$$

Umgeformt nach r :

$$r = \frac{v^2 \cdot \tan \alpha}{g}$$

Für die Winkelgeschwindigkeit ergibt sich:

$$w = \frac{v}{r} = \sqrt{\frac{gr}{\tan \alpha \cdot r^2}} = \sqrt{\frac{g}{r \cdot \tan \alpha}}$$

Wiederum nach r umgeformt:

$$r = \frac{g}{w^2 \cdot \tan \alpha}$$

vgl. Sommerfeld [3] §14.1 S.73.

Zur Anwendung von Gleichung (1.1) wird nun $\frac{s}{\sqrt{1+s^2}}$ berechnet.

$$\frac{s}{\sqrt{1+s^2}} = \frac{1}{\tan \alpha \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{\tan^2 \alpha}}} = \frac{1}{\sqrt{\tan^2 \alpha + 1}} = \cos \alpha$$

Aus Gleichung (1.1) folgt nun:

$$r_m = r \cdot \frac{r - R \cdot \cos \alpha}{r}$$

Die Berücksichtigung des Schwerpunkts führt zu:

$$v_m = \sqrt{\frac{g \cdot r_m}{\tan \alpha}} \quad w = \sqrt{\frac{g}{r_m \cdot \tan \alpha}} \quad v = v_m \cdot \frac{r}{r_m}$$

1.3 Rotationsellipsoid

Wir wenden uns nun dem Rotationsellipsoiden zu. Die Halbachse a liegt auf der x -Achse und auf der y -Achse, die Halbachse b auf der z -Achse. Die z -Achse soll Rotationsachse sein. Die Halbachsen a und b können beliebig sein.

Es gilt die Mittelpunkgleichung der Ellipse:

$$\frac{r^2}{a^2} + \frac{h^2}{b^2} = 1$$

Umgeformt:

$$h^2 = b^2 \cdot \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right) = b^2 \cdot \frac{a^2 - r^2}{a^2}$$

Daraus folgt:

$$h(r) = \pm \frac{b}{a} \cdot \sqrt{a^2 - r^2}$$

Bilden wir die Ableitung nach r , so erhalten wir:

$$s = h'(r) = \frac{b}{a} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{-2r}{\pm \sqrt{a^2 - r^2}} = \pm \frac{b}{a} \cdot \frac{r}{\sqrt{a^2 - r^2}}$$

mit $v = +\sqrt{gr s}$ folgt:

$$v = +\sqrt{g \cdot r \cdot \frac{b}{a} \cdot \frac{r}{\sqrt{a^2 - r^2}}}$$

schließlich:

$$v = r \cdot \sqrt{\frac{b \cdot g}{a \cdot \sqrt{a^2 - r^2}}} \quad (1.2)$$

Die Winkelgeschwindigkeit w ergibt sich:

$$w = \frac{v}{r} = \sqrt{\frac{bg}{a \cdot \sqrt{a^2 - r^2}}} \quad (1.3)$$

Näherung für $r \ll a$:

$$v \approx \frac{r}{a} \cdot \sqrt{bg} \quad w = \frac{v}{r} \approx \frac{1}{a} \cdot \sqrt{bg}$$

Jetzt muß noch die Beziehung zwischen r und r_m gefunden werden. Wir erhalten im Fall des Rotationsellipsoiden für den Ausdruck:

$$\begin{aligned} \frac{s}{\sqrt{1+s^2}} &= \frac{br}{a \cdot \sqrt{a^2 - r^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{b^2 r^2}{a^2 \cdot (a^2 - r^2)}}} \\ &= \frac{br}{a \cdot \sqrt{a^2 - r^2 + \frac{b^2 r^2}{a^2}}} = \frac{br}{\sqrt{a^4 - r^2 a^2 + b^2 r^2}} \end{aligned}$$

Wir setzen diesen Term in Gleichung (1.1) ein:

$$r_m = r \cdot \frac{r - \frac{brR}{\sqrt{a^4 - r^2a^2 + b^2r^2}}}{r}$$

$$r_m = r \left(1 - \frac{bR}{\sqrt{a^4 - r^2a^2 + b^2r^2}} \right) \quad (1.4)$$

Die Berücksichtigung durch den Schwerpunkt liefert:

$$v_m = r_m \cdot \sqrt{\frac{b \cdot g}{a \cdot \sqrt{a^2 - r^2}}} \quad v = v_m \cdot \frac{r}{r_m}$$

Die Winkelgeschwindigkeit bleibt dieselbe.

1.4 Kugel als Spezialfall des Rotationsellipsoiden:

Es ist auch möglich, die Kugel als Spezialfall des Rotationsellipsoiden mit dem Kugelradius $R_k = a = b$ zu betrachten. Durch Spezialisierung der Formeln (1.2) und (1.3) ergibt sich:

$$v = r \cdot \sqrt{\frac{g}{\sqrt{R_k^2 - r^2}}} \quad w = \sqrt{\frac{g}{\sqrt{R_k^2 - r^2}}}$$

Näherung für $r \ll R_k$:

$$v \approx r \cdot \sqrt{\frac{g}{R_k}} \quad w \approx \sqrt{\frac{g}{R_k}}$$

Spezialisierung von (1.4):

$$r_m = r \cdot \left(1 - \frac{R}{R_k} \right)$$

Eine noch genauere Berechnung mit dem Schwerpunkt ergibt:

$$v_m = r_m \cdot \sqrt{\frac{g}{\sqrt{R_k^2 - r^2}}} \quad v = v_m \cdot \frac{r}{r_m}$$

Die Winkelgeschwindigkeit bleibt unverändert.

1.5 Paraboloid

Wir gehen nun auf den Rotationsparaboloiden ein. Für die Parabel gilt:

$$x^2 = 2py$$

Wir betrachten folgende Abbildung:

Bezeichnungen:

$$\text{Brennweite } f = \frac{p}{2} \quad x = r, y = h$$

$$r^2 = 2h \cdot 2f = 4hf$$

daraus erhalten wir:

$$h = \frac{r^2}{4f} \quad s = h'(r) = \frac{r}{2f}$$

mit $v = +\sqrt{gr s}$ folgt:

$$v = \sqrt{gr \cdot \frac{r}{2f}} = r \cdot \sqrt{\frac{g}{2f}}$$

Für die Winkelgeschwindigkeit:

$$w = \frac{v}{r} = \sqrt{\frac{g}{2f}}$$

w ist unabhängig von r .

Wir formen die Geschwindigkeitsgleichung um:

$$r = v \cdot \sqrt{\frac{2f}{g}}$$

Zur Beziehung zwischen r und r_m :

$$\frac{s}{\sqrt{1+s^2}} = \frac{r}{2f \cdot \sqrt{1 + \frac{r^2}{4f^2}}} = \frac{r}{\sqrt{4f^2 + r^2}}$$

Mit Gleichung (1.1) bekommen wir:

$$r_m = r \cdot \left(1 - \frac{R}{\sqrt{4f^2 + r^2}}\right)$$

Eine noch genauere Berechnung mit dem Schwerpunkt der kleinen Kugel führt zu:

$$v_m = r_m \cdot \sqrt{\frac{g}{2f}} \quad v = v_m \cdot \frac{r}{r_m}$$

Die Winkelgeschwindigkeit verändert sich nicht.

1.6 Hyperboloid

Wir schauen uns nun die Kreisbahnen auf einer Rotationshyperboloidenschale an:

Mittelpunktsgleichung der Hyperbel:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Sinnvoll sind die Bezeichnungen:

$$y = r, x = h$$

In die Mittelpunktsgleichung eingesetzt:

$$\frac{h^2}{a^2} - \frac{r^2}{b^2} = 1$$

Umgeformt:

$$h^2 = a^2 \cdot \left(1 + \frac{r^2}{b^2}\right) = \frac{a^2}{b^2} \cdot (b^2 + r^2)$$

also:

$$h = \frac{a}{b} \cdot \sqrt{b^2 + r^2}$$

Für die Steigung s ergibt sich:

$$s = h'(r) = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2r}{\sqrt{b^2 + r^2}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{r}{\sqrt{b^2 + r^2}}$$

mit $v = +\sqrt{gr}$ folgt:

$$v = \sqrt{gr \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{r}{\sqrt{b^2 + r^2}}} = r \cdot \sqrt{\frac{ag}{b \cdot \sqrt{b^2 + r^2}}} \quad (1.5)$$

Eine Näherung für $a, b \ll r$:

$$v \approx r \cdot \sqrt{\frac{ag}{br}} = \sqrt{\frac{arg}{b}}$$

Asymptote: $h'(r) \approx \frac{a}{b}$

Winkelgeschwindigkeit:

$$w = \frac{v}{r} = \sqrt{\frac{ag}{b \cdot \sqrt{b^2 + r^2}}}$$

für $a, b \ll r$:

$$w \approx \sqrt{\frac{ag}{br}}$$

Nun berechnen wir noch die Kugelmittelpunktsgeschwindigkeit:

$$\begin{aligned} \frac{s}{\sqrt{1+s^2}} &= \frac{ar}{b \cdot \sqrt{b^2 + r^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{a^2 r^2}{b^2 (b^2 + r^2)}}} \\ &= \frac{ar}{b \cdot \sqrt{b^2 + r^2 + \frac{a^2 r^2}{b^2}}} = \frac{ra}{\sqrt{b^4 + r^2 b^2 + a^2 r^2}} \end{aligned}$$

aus (1.1) folgt für r_m :

$$r_m = r \cdot \frac{r - \frac{Ra}{\sqrt{b^4 + r^2 b^2 + r^2 a^2}}}{r}$$

schließlich:

$$r_m = r \cdot \left(1 - \frac{Ra}{\sqrt{b^4 + r^2 b^2 + r^2 a^2}} \right)$$

Mit dieser Schwerpunktkorrektur erhalten wir:

$$v_m = r_m \cdot \sqrt{\frac{a \cdot g}{b \cdot \sqrt{b^2 + r^2}}} \quad v = v_m \cdot \frac{r}{r_m}$$

Die Winkelgeschwindigkeit bleibt dieselbe.

Verallgemeinerungen:

a): Statt Rotationskörperschalen kann man auch einen Arm betrachten, der die Form des Rotationskörpers hat.

Dieser Arm wird in Rotation versetzt und der Körper darauf nimmt durch Gravitation und Zentrifugalkraft eine Gleichgewichtstellung ein. Wenn der Körper auf diesem Arm reibungsfrei gleitet, gelten dieselben Gleichungen dafür. (Vor allem kann man das bei Rotationskörpern wie Kugel, Zylinder u.s.w. erreichen.)

b): Der reibungslose Fall im Medium kann genauso behandelt werden, wenn statt g , $\frac{g \cdot (\varphi_K - \varphi_F)}{\varphi_K} = g \cdot \left(1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_K}\right)$ (vgl z.B. Budo [2] §16 S.85) in die Gleichungen eingesetzt wird. Dabei ist φ_F die Dichte des Mediums (Flüssigkeit oder Gas) und φ_K die Dichte des Körpers, der sich im Gleichgewicht befindet (nicht die Dichte der Rotationskörperschale).

Begründung:

Bei diesen Gleichgewichtsfällen treten nur Gravitation und Zentrifugalkraft auf. Die Zentrifugalkraft ist unabhängig vom Medium, im Falle der Kreisbewegung hängt die Zentrifugalkraft nur von r und v ab, wie man aus der Herleitung der Zentrifugalkraft sehen kann, nicht aber vom Medium. Die Gravitationsbeschleunigung verändert sich von g zu $g \cdot \frac{\varphi_K - \varphi_F}{\varphi_K}$. Nur bei der Gravitation tritt eine Veränderung auf, weswegen in diesem Fall $g \cdot \left(1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_K}\right)$ statt g einfach eingesetzt werden kann.

Bei $\varphi_F > \varphi_K$ muß die Rotationskörperschale (bzw. der Arm) umgedreht werden.

statt

dann

Dann gelten wieder dieselben Gleichungen.

Kapitel 2

Der Reibungsfall

Wir führen folgende Bezeichnungen ein:

m = Masse der Kugel
 R = Radius der Kugel
 g = Erdbeschleunigung
 F_R = Reibungskraft
 μ = allgemeiner Reibungskoeffizient
 μ_H = Haftreibungskoeffizient
 μ_G = Gleitreibungskoeffizient
 μ' = Rollreibungskoeffizient
 α = Neigungswinkel der Ebene

Wir erklären den Faktor δ folgenderweise:

$$\delta := \begin{cases} \frac{5}{7} & \text{falls } \frac{\mu'}{R} < \mu_H \text{ (Rollen)} \\ 1 & \text{falls } \mu_H < \frac{\mu'}{R} \text{ (Gleiten)} \\ \frac{5}{7} \text{ oder } 1 & \text{falls } \frac{\mu'}{R} = \mu_H \neq 0 \text{ (Entscheidung bleibt offen)} \\ 1 & \text{falls } 0 = \frac{\mu'}{R} = \mu_H \text{ (reibungsfrei)} \end{cases}$$

vgl dazu Assmann [1], Band 1, Kapitel 11.10, S. 265.

Die Beschleunigung b auf der schiefen Ebene ist:
 $b = \delta g \cdot \sin \alpha$, die Geschwindigkeit v und die zurückgelegte Strecke s ergeben sich dann als $v = \delta g \sin \alpha \cdot t$ und $s = \frac{1}{2} \cdot \delta g \cdot t^2 \cdot \sin \alpha$.

Rollt eine Kugel auf der schiefen Ebene, so ist $\delta = \frac{5}{7}$, dieses folgt zum Beispiel aus Budo [2] §57, S.302, Gl. (8). Das Trägheitsmoment J einer Kugel ist $J = \frac{2}{5} \cdot mR^2$. Die allgemeine Formel für das Abrollen auf der schiefen Ebene lautet:

$$b = \frac{mg \sin \alpha}{m + \frac{J}{R^2}} \quad (2.1)$$

Eine Herleitung befindet sich bei * am Ende des Kapitels oder man kann das mit Budo [2] §57, S.302, Gl. (5)-(7) sehen. Das Trägheitsmoment der Kugel eingesetzt ergibt:

$$b = \frac{mg \sin \alpha}{m + \frac{2}{5} \cdot m} = \frac{5}{7} \cdot g \sin \alpha \quad (2.2)$$

Damit ergibt sich im Fall des Rollens $\delta = \frac{5}{7}$.

Für die Kräfte erhalten wir (siehe Abb.):

$$F = mg \sin \alpha \quad F_N = mg \cos \alpha$$

Reibungskraft:

$$F_R = \mu \cdot F_N = mg \mu \cos \alpha$$

Im Reibungsfall ist:

$$\mu = \begin{cases} \frac{\mu'}{R} & \text{falls } \mu_H > \frac{\mu'}{R} \text{ (Rollen)} \\ \mu_G & \text{falls } \frac{\mu'}{R} > \mu_H \text{ (Gleiten)} \\ \mu_G \text{ oder } \frac{\mu'}{R} & \text{falls } \mu_H = \frac{\mu'}{R} \text{ (Entscheidung bleibt offen)} \end{cases}$$

vgl. Assmann [1], Band 1, Kapitel 11.10, S.265 Im Reibungsfall ist:

$$F = mg \cdot (\delta \sin \alpha - \mu \cos \alpha) \quad b = g \cdot (\delta \sin \alpha - \mu \cos \alpha)$$

$$v = gt \cdot (\delta \sin \alpha - \mu \cos \alpha) \quad s = \frac{1}{2} \cdot gt^2 (\delta \sin \alpha - \mu \cos \alpha)$$

Betrachtet man Kreisbahnen auf Rotationskörperschalen und ist Z die Zentrifugalkraft so lauten die Ungleichungen für stabile Bahnen vgl. Sommerfeld [5] Band 1, §14.1, S.73:

$$Z_z - F_z \leq Z_R + F_R \quad F_z - Z_z \leq Z_R + F_R$$

mit:

$$F_z = \delta mg \sin \alpha \quad F_R = mg \cos \alpha \cdot \mu$$

Für die Zentrifugalkräfte (siehe Abb.):

$$Z = \frac{mv^2}{r} = \text{Zentrifugalkraft}$$

$$Z_N = Z \cdot \sin \alpha \quad Z_z = \delta \cdot \frac{mv^2}{r} \cdot \cos \alpha$$

$Z_R =$ Reibungskraft der Zentrifugalkraft

$$Z_R = \mu \cdot Z_N = \mu \cdot \frac{mv^2}{r} \cdot \sin \alpha$$

2.1 Die Bahn auf der allgemeinen Rotationskörperschale

$h(r)$ = Rotationskörperfunktion siehe Abbildung, $s = h'(r)$

$h(r)$ muß so sein, daß es mit der Kugel nur **ein** Berührungspunkt gibt. Also keine „Mulden“.

Mit der Rotationskörperfunktion ist immer die von der inneren Schale gemeint.

r = innerer Radius

Es gilt folgendes:

$$s = \tan \alpha \quad \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}} \quad \sin \alpha = \frac{s}{\sqrt{1+s^2}}$$

daraus folgt:

$$F_z = \delta mg \cdot \frac{s}{\sqrt{1+s^2}} \quad F_R = \frac{mg\mu}{\sqrt{1+s^2}}$$

$$Z_z = \delta \cdot \frac{mv^2}{r \cdot \sqrt{1+s^2}} \quad Z_R = \frac{\mu mv^2 s}{r \cdot \sqrt{1+s^2}}$$

Die Grenzggeschwindigkeiten für stabile Bahnen folgen aus:

$$Z_z - F_z = Z_R + F_R$$

$$F_z - Z_z = Z_R + F_R \quad (4)$$

Nun wenden wir die erste Gleichung an.

$$\frac{\delta mv_{max}^2}{r \cdot \sqrt{1+s^2}} - \frac{\delta mgs}{\sqrt{1+s^2}} = \frac{\mu mv_{max}^2 s}{r \cdot \sqrt{1+s^2}} + \frac{mg\mu}{\sqrt{1+s^2}}$$

vereinfacht:

$$\frac{v_{max}^2 \cdot \delta}{r} - \frac{v_{max}^2 \cdot \mu s}{r} = g\mu + \delta g s$$

$$\frac{v_{max}^2}{r} \cdot (\delta - \mu s) = g \cdot (\mu + \delta s)$$

schließlich:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta s + \mu)}{\delta - \mu s}}$$

Analog kann man auch eine Formel für die minimale Geschwindigkeit aus der Gleichung (4) herleiten. Diese lautet:

$$v_{min} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta s - \mu)}{\mu s + \delta}}$$

Es gibt auch hier ein s_{max} und ein s_{min} , die aus den Gleichungen für Maximalgeschwindigkeit und Minimalgeschwindigkeit bestimmt werden.

$v_{max} = \infty$ wenn $\delta - \mu s = 0$ daraus folgt:

$$s_{max} = \frac{\delta}{\mu} \quad (2.3)$$

$v_{min} = 0$ wenn $\delta s - \mu = 0$ man erhält:

$$s_{min} = \frac{\mu}{\delta} \quad (2.4)$$

Wir finden:

$$s_{min} \cdot s_{max} = 1$$

Im reibungslosen Fall mit $\mu = 0$ ergibt sich:

$$v_{max} = v_{min} = \sqrt{grs}$$

Diese Formel stimmt mit der vom Kapitel 1 überein.

Die Beziehung zwischen r und r_m ist dieselbe wie im Kapitel 1.

Winkelgeschwindigkeit = $w = \frac{v}{r}$

Vom allgemeinen Rotationskörper können nun verschiedene Spezialfälle hergeleitet werden.

2.2 Der Rotationskegel

In diesem Fall ist:

$$h(r) = \frac{r}{\tan \alpha} \quad s = h'(r) = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$\alpha =$ Öffnungswinkel des Kegels

In die Formel für die maximale Geschwindigkeit des allgemeinen Rotationskörpers eingesetzt ergibt:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta s + \mu)}{\delta - \mu s}} = \sqrt{\frac{rg \cdot \left(\frac{\delta}{\tan \alpha} + \mu\right)}{\delta - \frac{\mu}{\tan \alpha}}}$$

schließlich:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta + \tan \alpha \cdot \mu)}{\delta \tan \alpha - \mu}}$$

In derselben Weise erhält man aus der Minimalgeschwindigkeitsformel für den allgemeinen Rotationskörper die Minimalgeschwindigkeit beim Rotationskegel:

$$v_{min} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta - \mu \tan \alpha)}{\mu + \delta \tan \alpha}}$$

Aus den allgemeinen Grenzbedingungen $s_{max} = \frac{\delta}{\mu}$ und $s_{min} = \frac{\mu}{\delta}$ folgen $\frac{1}{\tan \alpha_{max}} = \frac{\delta}{\mu}$ und $\frac{1}{\tan \alpha_{min}} = \frac{\mu}{\delta}$, so daß wir erhalten:

$$\tan \alpha_{max} = \frac{\mu}{\delta} \quad \tan \alpha_{min} = \frac{\delta}{\mu}$$

Beim Rotationskegel gibt es nicht r_{min}, r_{max} sondern $\alpha_{min}, \alpha_{max}$. Setzt man bei den beiden Geschwindigkeitsformeln $\mu = 0$ ein so ergibt sich die Formel $v = \sqrt{\frac{rg}{\tan \alpha}}$ für den reibungslosen Fall. Diese Formel ist schon vom vorigen Kapitel bekannt. Die Beziehung zwischen r und r_m ist dieselbe wie im vorigen Kapitel beim reibungslosen Fall.

Winkelgeschwindigkeit = $w = \frac{v}{r}$

2.3 Der Rotationsellipsoid

Wir betrachten die Abbildung:

Aus der Mittelpunktsleichung der Ellipse mit den Halbachsen a, b bekommen wir (siehe auch voriges Kapitel): $b = \text{Rotationsachse}$

$$h(r) = \pm \frac{b}{a} \cdot \sqrt{a^2 - r^2} \quad s = h'(r) = \pm \frac{b}{a} \cdot \frac{r}{\sqrt{a^2 - r^2}}$$

Wir wenden wieder die Formel für die maximale Geschwindigkeit beim allgemeinen Rotationskörper an:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta s + \mu)}{\delta - \mu s}} = \sqrt{\frac{rg \cdot \left(\delta \cdot \frac{b}{a} \cdot \frac{r}{\sqrt{a^2 - r^2}} + \mu \right)}{\delta - \frac{b}{a} \cdot \frac{\mu r}{\sqrt{a^2 - r^2}}}}$$

schließlich:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta br + \mu a \cdot \sqrt{a^2 - r^2})}{\delta a \cdot \sqrt{a^2 - r^2} - b\mu r}}$$

Analog kann man aus der Formel für die Minimalgeschwindigkeit des allgemeinen Rotationskörpers folgende Gleichung herleiten:

$$v_{min} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta br - \mu a \cdot \sqrt{a^2 - r^2})}{\mu br + \delta a \cdot \sqrt{a^2 - r^2}}}$$

Aus den allgemeinen Grenzbedingungen $s_{max} = \frac{\delta}{\mu}$ und $s_{min} = \frac{\mu}{\delta}$ bekommt man die speziellen Bedingungen für den Rotationsellipsoiden:

$$\frac{\delta}{\mu} = \frac{b}{a} \cdot \frac{r_{max}}{\sqrt{a^2 - r_{max}^2}} \quad \frac{\mu}{\delta} = \frac{b}{a} \cdot \frac{r_{min}}{\sqrt{a^2 - r_{min}^2}}$$

wir formen jetzt nach r_{max} um:

$$\delta^2 a^2 \cdot (a^2 - r_{max}^2) = \mu^2 b^2 r_{max}^2$$

$$\delta^2 a^4 - \delta^2 a^2 r_{max}^2 = \mu^2 b^2 r_{max}^2$$

$$r_{max}^2 = \frac{\delta^2 a^4}{\mu^2 b^2 + \delta^2 a^2}$$

also:

$$r_{max} = \frac{\delta a^2}{\sqrt{\mu^2 b^2 + \delta^2 a^2}} < a$$

Die andere Grenzbedingung kann man genauso nach r_{min} umformen:

$$r_{min} = \frac{a^2 \mu}{\sqrt{b^2 \delta^2 + a^2 \mu^2}} < a$$

Für $\mu \ll 1$ folgt nun:

$$r_{min} \approx \frac{a^2 \mu}{b \delta} \quad r_{max} \approx a$$

Einsetzung von $\mu = 0$ bei den Formeln für die Maximal- und Minimalgeschwindigkeit führt zur bekannten Formel für den reibungsfreien Fall (siehe Kapitel 1):

$$v = r \cdot \sqrt{\frac{gb}{a \cdot \sqrt{a^2 - r^2}}}$$

Die Gleichung zwischen r und r_m ist dieselbe wie im Kapitel 1.

Winkelgeschwindigkeit = $w = \frac{v}{r}$

2.4 Spezialfall Kugel ($a = b = R_K$)

Durch Spezialisierung der Rotationsellipsoidgleichungen erhält man die Gleichungen für die Kugel in Abhängigkeit von r . $a = b = R_K$ gesetzt ergeben:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta r + \mu \cdot \sqrt{R_K^2 - r^2})}{\delta \cdot \sqrt{R_K^2 - r^2} - \mu r}}$$

$$v_{min} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta r - \mu \cdot \sqrt{R_K^2 - r^2})}{\mu r + \delta \cdot \sqrt{R_K^2 - r^2}}}$$

$$r_{max} = \frac{\delta \cdot R_K}{\sqrt{\mu^2 + \delta^2}} \quad r_{min} = \frac{R_K \cdot \mu}{\sqrt{\delta^2 + \mu^2}}$$

für $\mu \ll 1$ ist $r_{min} \approx \frac{R_K \cdot \mu}{\delta}$ und $r_{max} \approx R_K$. Beim reibungslosen Fall $\mu = 0$ erhält man aus den Geschwindigkeitsformeln wieder die bekannte Formel

$$v = r \cdot \sqrt{\frac{g}{\sqrt{R_K^2 - r^2}}}$$

aus Kapitel 1.

Die Beziehung zwischen r und r_m ist wie im Kapitel 1.

Winkelgeschwindigkeit = $w = \frac{v}{r}$

2.5 Der Paraboloid

Wir wenden nun die Gleichungen des allgemeinen Rotationskörpers auf den Paraboloiden an. f ist die Brennweite des Paraboloiden.

Für den Paraboloiden gilt nach Kapitel 1:

$$h(r) = \frac{r^2}{4f} \quad s = h'(r) = \frac{r}{2f}$$

Wir setzen nun die Parabelfunktion in die Formel für die maximale Geschwindigkeit des allgemeinen Rotationskörpers ein.

$$v_{max} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta s + \mu)}{\delta - \mu s}} = \sqrt{\frac{rg \cdot \left(\delta \cdot \frac{r}{2f} + \mu\right)}{\delta - \frac{\mu r}{2f}}}$$

also folgt:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta r + 2f\mu)}{2f\delta - \mu r}}$$

Entsprechend erhält man aus der Minimalgeschwindigkeitsformel die minimale Geschwindigkeit für den Paraboloiden:

$$v_{min} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta r - 2f\mu)}{\mu r + 2f\delta}}$$

Aus den allgemeinen Grenzbedingungen $s_{max} = \frac{\delta}{\mu}$ und $s_{min} = \frac{\mu}{\delta}$ bekommen wir durch Einsetzung für s :

$$\frac{r_{max}}{2f} = \frac{\delta}{\mu} \quad \text{also:} \quad r_{max} = 2 \cdot \frac{\delta f}{\mu}$$

und

$$\frac{r_{min}}{2f} = \frac{\mu}{\delta} \quad \text{also:} \quad r_{min} = 2 \cdot \frac{f\mu}{\delta}$$

Bei $\mu = 0$ folgt aus den Geschwindigkeitsformeln die bekannte Formel für den reibungsfreien Fall (Kapitel 1):

$$v = r \cdot \sqrt{\frac{g}{2f}}$$

Die Gleichung zwischen r und r_m bleibt dieselbe wie im Kapitel 1.

Winkelgeschwindigkeit = $w = \frac{v}{r}$

2.6 Der Hyperboloid

Unter Beachtung der Abbildung und der Mittelpunktsgleichung der Hyperbel erhalten wir wie im Kapitel 1: $a, b = \text{Halbachsen}$

$$h(r) = \frac{a}{b} \cdot \sqrt{b^2 + r^2} \quad s = h'(r) = \frac{a}{b} \cdot \frac{r}{\sqrt{b^2 + r^2}}$$

Setzen wir nun die Hyperbelgleichung in die Formel für die maximale Geschwindigkeit (allgemeiner Rotationskörper) ein, so bekommen wir:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta s + \mu)}{\delta - \mu s}} = \sqrt{\frac{rg \cdot \left(\delta \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{r}{\sqrt{b^2 + r^2}} + \mu \right)}{\delta - \frac{\mu r a}{b \cdot \sqrt{b^2 + r^2}}}}$$

also:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta ar + \mu b \cdot \sqrt{b^2 + r^2})}{\delta b \cdot \sqrt{b^2 + r^2} - \mu r a}}$$

Aus der Formel für die minimale Geschwindigkeit im allgemeinen Rotationskörper kann man analog folgern:

$$v_{min} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta ar - \mu b \sqrt{b^2 + r^2})}{\mu r a + \delta b \sqrt{b^2 + r^2}}}$$

wenn $b \ll r$ so kann man schließen:

$$s = h'(r) = \frac{a}{b} \cdot \frac{r}{\sqrt{b^2 + r^2}} \approx \frac{a}{b}$$

daraus folgt nun für $b \ll r$:

$$v_{max} \approx \sqrt{\frac{rg \cdot \left(\delta \cdot \frac{a}{b} + \mu \right)}{\delta - \frac{\mu a}{b}}} = \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta a + \mu b)}{\delta b - \mu a}}$$

Aus der Formel für die minimalen Geschwindigkeit kann man für $b \ll r$ analog berechnen:

$$v_{min} \approx \sqrt{\frac{rg \cdot (\delta a - \mu b)}{\mu a + \delta b}}$$

Setzen wir die Formel für s in die allgemeinen Grenzbedingungen $s_{max} = \frac{\delta}{\mu}$ und $s_{min} = \frac{\mu}{\delta}$ ein, so erhalten wir:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{r_{max}}{\sqrt{b^2 + r_{max}^2}} = \frac{\delta}{\mu} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{r_{min}}{\sqrt{b^2 + r_{min}^2}} = \frac{\mu}{\delta}$$

Wir formen die erste Gleichung um:

$$a^2 \mu^2 r_{max}^2 = \delta^2 \cdot (b^2 + r_{max}^2) \cdot b^2$$

$$a^2 \mu^2 r_{max}^2 = \delta^2 b^4 + \delta^2 b^2 r_{max}^2$$

$$r_{max}^2 = \frac{\delta^2 b^4}{a^2 \mu^2 - \delta^2 b^2}$$

schließlich:

$$r_{max} = \frac{\delta b^2}{\sqrt{a^2 \mu^2 - \delta^2 b^2}}$$

Aus der Gleichung für r_{min} kriegen wir durch eine ähnliche Rechnung:

$$r_{min} = \frac{\mu b^2}{\sqrt{a^2 \delta^2 - \mu^2 b^2}}$$

Als Näherung für $\mu \ll \delta \leq 1$:

$$r_{min} \approx \frac{\mu b^2}{a \delta} \quad r_{max} \approx b$$

Für $\mu = 0$ bekommen wir aus den beiden Geschwindigkeitsformeln die von Kapitel 1 bekannte Formel für den reibungsfreien Fall:

$$v = r \cdot \sqrt{\frac{ga}{b \cdot \sqrt{b^2 + r^2}}}$$

Für r und r_m gilt dieselbe Beziehung wie im Kapitel 1.

Winkelgeschwindigkeit = $w = \frac{v}{r}$

zu *: Es geht um die Herleitung von Formel (2.1):

Bezeichnungen:

kinetische Energie = $E_{kin} = \frac{mv^2}{2}$

potentielle Energie = $E_{pot} = mgh$ mit $h = h_s \sin \alpha$ siehe Abb.

Rotationsenergie = $E_{rot} = \frac{Jw^2}{2}$ $J = \text{Trägheitsmoment}$

Energiesatz:

$$\frac{mv^2}{2} + \frac{Jw^2}{2} = mgh$$

Wir setzen voraus, daß der Körper nur rollt und nicht gleitet. Dann gilt:
Winkelgeschwindigkeit = $w = \frac{v}{R}$ $R =$ Radius des rollenden Körpers

$$\frac{mv^2}{2} + \frac{Jv^2}{2R^2} = mgh_s \sin \alpha$$

Durch Umformung erhalten wir:

$$v = \sqrt{\frac{2mgh_s \sin \alpha}{m + \frac{J}{R^2}}}$$

Da der rollende Körper mit der konstanten Beschleunigung $b = g \sin \alpha$ gezogen wird, liegt eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung vor. Für diese Bewegung gilt: $v^2 = 2h_s \cdot b$ umgeformt zu $b = \frac{v^2}{2h_s}$. Nun wird die Gleichung zu v eingesetzt:

$$b = \frac{2mgh_s \sin \alpha}{2h_s \cdot \left(m + \frac{J}{R^2}\right)} = \frac{mg \sin \alpha}{m + \frac{J}{R^2}}$$

Damit haben wir dann die gewünschte Formel.

Kapitel 3

Umkehrungen

3.1 Umkehrungen beim reibungslosen Fall

Wir nehmen die Notation von Kapitel 1.

Rotationsellipsoid:

Wir übernehmen die Symbole von Kapitel 1.3. Nun geht es darum r als Funktion von der Geschwindigkeit v zu ermitteln. Wir gehen dabei von der Geschwindigkeitsgleichung im Kapitel 1 aus:

$$v = r \cdot \sqrt{\frac{b \cdot g}{a \cdot \sqrt{a^2 - r^2}}}$$

daraus folgt:

$$\frac{v^2}{r^2} = \frac{bg}{a \cdot \sqrt{a^2 - r^2}}$$

Umgeformt:

$$\frac{v^4 a^2}{r^4} \cdot (a^2 - r^2) = b^2 \cdot g^2$$

Wir bringen diesen Ausdruck zu einer Polynomgleichung:

$$v^4 a^4 - v^4 a^2 \cdot r^2 = b^2 g^2 \cdot r^4$$

Normierte Form:

$$r^4 + \frac{v^4 a^2}{b^2 g^2} \cdot r^2 - \frac{v^4 a^4}{b^2 g^2} = 0$$

Dieser Ausdruck kann als quadratische Gleichung nach r^2 aufgefaßt werden, also:

$$r^2 = +\sqrt{\frac{v^4 a^4}{b^2 g^2} + \left(\frac{v^4 a^2}{2b^2 g^2}\right)^2} - \frac{v^4 a^2}{2b^2 g^2} \quad (3.1)$$

Wir leiten jetzt eine Formel für r in Abhängigkeit von der Winkelgeschwindigkeit w her. Wir gehen dabei von der Gleichung in Kapitel 1 für die Winkelgeschwindigkeit aus.

$$w^2 = \frac{bg}{a \cdot \sqrt{a^2 - r^2}}$$

umgeformt:

$$\sqrt{a^2 - r^2} = \frac{bg}{aw^2}$$

Auflösung nach r :

$$r^2 = a^2 - \left(\frac{bg}{aw^2}\right)^2$$

$$r = \sqrt{a^2 - \left(\frac{bg}{aw^2}\right)^2} \quad (3.2)$$

Kugel als Spezialfall des Rotationsellipsoiden:

Es ist auch wieder möglich die Kugel als Spezialfall des Rotationsellipsoiden mit dem Kugelradius $R_k = a = b$ betrachten. Spezialisierung von (3.1) und (3.2):

$$r(v)^2 = +\sqrt{\frac{v^4 R_k^2}{g^2} + \left(\frac{v^4}{2g^2}\right)^2} - \frac{v^4}{2g^2}$$

$$r = \sqrt{R_k^2 - \left(\frac{g}{w^2}\right)^2}$$

Hyperboloid:

Die Symbole von Kapitel 1.6 werden übernommen. Nun geht es darum den Radius r aus der Geschwindigkeit v zu ermitteln, Geschwindigkeitsgleichung von Kapitel 1:

$$v = \sqrt{gr \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{r}{\sqrt{b^2 + r^2}}} = r \cdot \sqrt{\frac{ag}{b \cdot \sqrt{b^2 + r^2}}}$$

umgeformt:

$$\frac{v^2}{r^2} = \frac{ag}{b \cdot \sqrt{b^2 + r^2}}$$
$$v^4 b^2 \cdot (b^2 + r^2) = a^2 g^2 r^4$$

Ausmultipliziert:

$$v^4 b^4 + v^4 b^2 r^2 = a^2 g^2 r^4$$

Normierte Form:

$$r^4 - \frac{v^4 b^2}{a^2 g^2} \cdot r^2 - \frac{v^4 b^4}{a^2 g^2} = 0$$

Dieser Ausdruck kann als quadratische Gleichung für r^2 behandelt werden.

$$r^2 = +\sqrt{\frac{v^4 b^4}{a^2 g^2} + \left(\frac{v^4 b^2}{2a^2 g^2}\right)^2} + \frac{v^4 b^2}{2a^2 g^2}$$

Ermittlung von r aus der Winkelgeschwindigkeit w :

$$w = \sqrt{\frac{ag}{b \cdot \sqrt{b^2 + r^2}}}$$

Umformung:

$$\sqrt{b^2 + r^2} = \frac{ag}{bw^2}$$

nach r aufgelöst:

$$r = \sqrt{\left(\frac{ag}{bw^2}\right)^2 - b^2}$$

3.2 Umkehrungen zum Reibungsfall

Wir übernehmen die Symbole von Kapitel 2.1 - 2.6. Lösen wir die Formeln für die maximale Geschwindigkeit nach den Radius r auf, so bekommen wir Formeln für r_{min} . Eine Auflösung der minimalen Geschwindigkeitsformeln nach r führt dagegen zu einen Ausdruck für r_{max} . Beim Rotationskegel erhalten wir:

$$r_{min} = \frac{(\delta \tan \alpha - \mu) \cdot v^2}{g \cdot (\delta + \tan \alpha \cdot \mu)} \quad r_{max} = \frac{(\mu + \delta \tan \alpha) \cdot v^2}{g \cdot (\delta - \mu \tan \alpha)}$$

Bei dem Paraboloiden ist die Auflösung nach r etwas komplizierter. Sie führt über eine quadratische Gleichung für r zu den folgenden Ausdrücken:

$$r_{min} = +\sqrt{\left(\frac{2f\mu g + \mu v^2}{2\delta g}\right)^2 + \frac{2fv^2}{g} - \frac{2f\mu g + \mu v^2}{2\delta g}}$$

$$r_{max} = +\sqrt{\left(\frac{2f\mu g + \mu v^2}{2g\delta}\right)^2 + \frac{2fv^2}{g} + \frac{2f\mu g + \mu v^2}{2g\delta}}$$

Die positive Wurzel ist bei beiden Formeln zu nehmen, da sonst die Lösungen negativ werden.

Auch beim Ellipsoiden und beim Hyperboloiden können solche Auflösungen nach r durchgeführt werden. Man kommt dann zu Polynomen 4. Grades in r , die mit großen Aufwand noch exakt gelöst werden können.

Die Formeln für Geschwindigkeiten und Winkelgeschwindigkeiten bei Bahnen auf Rotationskörperschalen können auch als Funktion von h (beim Ellipsoiden auch durch den Höhenwinkel) berechnet werden. Bei allen speziellen Rotationskörpern kann $r = f(h)$ eingesetzt werden. Beim allgemeinen Rotationskörper muß der Fall mit h nochmals hergeleitet werden. (Von diesen ist evt. ebenfalls die Entwicklung der speziellen Formeln möglich.) Für die Einsetzungen von $v, w = f(r)$ zu $v, w = f(h)$ gelten:

$$x = r, y = h$$

$$\text{für Ellipsoiden: } \frac{r^2}{a^2} + \frac{h^2}{b^2} = 1 \quad (a \leq b) \text{ oder } (a \geq b)$$

$$\text{für Kugeln: } r^2 + h^2 = R_K^2$$

$$\text{für Hyperboloiden: } \frac{h^2}{a^2} - \frac{r^2}{b^2} = 1$$

$$\text{für Paraboloiden: } r^2 = 4hf$$

$$\text{für Rotationskegel: } h = r \cdot (\tan \alpha)^{-1}$$

Literaturverzeichnis

- [1] Bruno Assmann „Technische Mechanik“ Band 1 Oldenbourg Verlag
12.Auflage München 1991
- [2] A Budo „Theoretische Mechanik“ 10.Auflage VEB Deutscher Verlag
der Wissenschaften Berlin 1980
- [3] Arnold Sommerfeld „Mechanik“ Band 1 Verlag Harri Deutsch 8.Auf-
lage Frankfurt am Main 1977